

Амелічева Л. П.
*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права і процесу
Донецького національного університету імені Василя Стуса,
<https://orcid.org/0000-0003-0526-5393>*

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК УМОВА ПОСИЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ГІДНУ ПРАЦЮ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

JEL Classification: K 31
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є висвітлення феномену інтерференції інформаційної та правової культури як умови посилення механізму реалізації права на гідну працю наукових і науково-педагогічних працівників, уточнення змістовного наповнення поняття «інформаційно-дослідницька компетентність» як основної складової професійної компетентності зазначених працівників, формування і розвиток якої значно підвищує їх рівень інформаційної та правової культури, а також розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства про працю, освіту і науку з питань, що досліджуються за обраною тематикою.

У статті обґрунтовано, що механізм реалізації права на гідну працю наукових і науково-педагогічних працівників в епоху діджиталізації науки і освіти потребує змін на краще. Наразі своєчасно і необхідно розглядати як умову посилення цього механізму багатоаспектний і поліфункціональний феномен інтерференції (процесу та результату взаємодії) інформаційної та правової культури під час реалізації трудових відносин у сфері науки і освіти. Адже саме науковими і науково-педагогічними працівниками продукуються інновації завдяки застосуванню ними професійної (насамперед, інформаційно-дослідницької) компетентності в межах законодавства, що регулює питання творчої, наукової, інноваційної, науково-педагогічної діяльності.

Автором аргументовано, що наукові і науково-педагогічні працівники займаючись науковою творчістю потребують постійного розвитку інформаційно-дослідницької компетентності як основної складової їх професійної компетентності. В спеціальній літературі наразі розроблено багато її дефініцій, однак легітимного визначення на законодавчому рівні це поняття немає. На наш погляд, необхідно у ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII передбачити дефініцію цієї основної складової професійної компетентності наукових і науково-педагогічних працівників.

Встановлено, що проаналізований в цій роботі блок законів у сфері науки і освіти не передбачає обов'язкового фінансування державою, а точніше роботодавцями державної і комунальної форми власності за рахунок державного і місцевих бюджетів підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, під час якої розвивається інформаційно-дослідницька компетентність цих працівників і стає більш високим їх рівень інформаційної та правової культури. Такий обов'язок держави треба передбачити у ст. 59 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII та у ст. 61 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII.

Ключові слова: інформаційна культура, правова культура, інформаційна система, правосвідомість, наукова діяльність, науково-педагогічна діяльність, науковий працівник, умови праці, науково-педагогічний працівник, механізм реалізації, цифровізація, право на працю, гідна праця, переважне право.

Abstract. The purpose of the article is to highlight the phenomenon of interference between information and legal culture as a condition for strengthening the mechanism of implementation of the right to decent work of scientific employees and scientific and pedagogical employees; to clarify the content of the concept of ‘information and research competence’ as the main component of the professional competence of these employees, the formation and development of which significantly increases the level of their information and legal culture; to develop proposals for improving the legislation on labour, education and science on the issues under study.

The article argues that the mechanism for implementing the right to decent work of scientific employees and scientific and pedagogical employees in the era of digitalisation of science and education requires changes for the better. At present, it is timely and necessary to consider the multifaceted and multifunctional phenomenon of interference (process and result of interaction) of information and legal culture during implementation of labour relations in the field of science and education as a condition for strengthening this mechanism. After all, it is scientific employees and scientific and pedagogical employees who produce innovations using their professional (primarily information and research) competence within the framework of legislation regulating creative, scientific, innovative, research and teaching activities.

Possession of a high level of information culture, which is synergistically intertwined with legal culture (and the main elements of which are ideological elements of legal awareness), helps this category of employees to exercise their right to decent work, namely: to be elected in a competition to fill the desired scientific or scientific-pedagogical position, to be fully and legally engaged in scientific creativity and to obtain results of scientific novelty, on which depends not only the wealth of the state, but also the possibility of these employees to become a middle class with decent and fair wages.

The author argues that scientific employees and scientific and pedagogical employees engaged in scientific creativity need to constantly develop information and research competence as the main component of professional competence. Many definitions of this competence have been developed in the specialised literature, but there is no legitimate definition at the legislative level. In our opinion, it is necessary to provide for a definition of this basic component of professional competence of scientific employees and scientific and pedagogical employees in Article 1 of the Law of Ukraine ‘On Scientific and Scientific-Technical Activities’ dated 26 November 2015 No. 848-VIII to provide a definition of this basic component of the professional competence of scientific employees and scientific and pedagogical employees, namely: information and research competence of scientific employees and scientific and pedagogical employees is a set of business and personal qualities that allow raising the level of information and legal culture, acquiring new knowledge, improving skills, gaining new experience in the use of information and digital technologies, artificial intelligence through targeted training, professional development, self-development and self-improvement.

It is established that the block of laws in the field of science and education analysed in this paper does not provide for mandatory financing by the State, or rather by employers of the State and municipal forms of ownership at the expense of the State budget and local budgets, of the advanced training of scientific and scientific-pedagogical workers, during which the information and research competence of these workers is developed and the level of their information and legal culture becomes higher. This obligation of the state should be envisaged in Article 59 of the

Law of Ukraine ‘On Higher Education’ dated 1 July 2014 No. 1556-VII and in Article 61 of the Law of Ukraine ‘On Scientific and Scientific-Technical Activities’ dated 26 November 2015 No. 848-VIII.

Keywords: information culture, legal culture, information system, legal awareness, scientific activity, scientific and pedagogical activity, scientific employee, working conditions, scientific and pedagogical employee, implementation mechanism, digitalisation, right to work, decent work, preemptive right.

Вступ

У сучасній науці трудового права та в інших науках, що досліджують проблематику гідної праці, якій притаманна така ознака як творчість [1, с. 26], значно посилюється інтерес до феномену інтерференції (процесу та результату взаємодії) інформаційної та правової культури у сфері реалізації трудових відносин на етапі побудови інформаційного, цифрового суспільства з інноваційною економікою як на національному, так і на глобальному рівні.

Пов’язаний із творчою ознакою гідної праці феномен безвідносно базується на проголошеній у роботах французького філософа і соціолога Шарля Фур’є аксіомі життєвої необхідності людини бути діяльною фізично і духовно, реалізовувати всю свою внутрішню творчу силу, що привносить радість у її життя, соціальну гармонію від отриманих результатів такої діяльності [2, с. 14; 3, с. 270–271].

Зацікавленість вчених, у першу чергу, трудового права досліджувати зазначений предмет впливає з положень Програми МОП гідної праці для України на 2020–2024 рр. В аналітичному огляді стану умов праці працюючих українців у цій Програмі зауважено, що на вітчизняному виробництві спостерігається недостатній рівень правової та інформаційної культури працівників та роботодавців з питань профілактики у галузі безпечних і здорових умов праці, забезпечення гендерної рівності у трудових відносинах. Також у цьому документі зазначено нові виклики для впровадження одного із пріоритетів концепції гідної праці – професійного навчання протягом життя, яке здійснюється завдяки постійному підвищенню кваліфікації працівників. Адже у роботодавців та працівників в епоху діджиталізації усіх сфер суспільного життя є чимало правових, фінансових, організаційних та технічних проблем із забезпеченням права працівників на підвищення кваліфікації, особливо, у сфері використання інформаційно-телекомунікаційних технологій, відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, які пов’язані із рівнем інформаційної та правової культури працюючих [4]. Тому підвищення рівня правової й інформаційної культури працівників і роботодавців із зазначених питань також стало одним із завдань цієї Програми на момент її прийняття.

На наш погляд, багатоаспектний феномен інтерференції інформаційної та правової культури під час реалізації трудових відносин своєчасно і необхідно розглядати наразі як умову посилення механізму реалізації права на гідну працю наукових і науково-педагогічних працівників. Адже саме у сфері науки і освіти продукуються інновації завдяки розвитку і застосуванню професійної (насамперед, інформаційно-дослідницької) компетентності працівниками цієї сфери в межах законодавства, що регулює питання творчої, наукової, інноваційної, науково-педагогічної діяльності. Інакше кажучи, володіння високим рівнем інформаційної культури, що синергійно переплетена з правовою культурою (й головними елементами яких виступають ідеологічні елементи правосвідомості) сприяє цій категорії працівників бути обраними за конкурсом на заміщення бажаної наукової чи науково-педагогічної посади, повноцінно й законно займатися науковою творчістю та отримувати результати наукової новизни, від яких залежить не тільки заможність держави, але й можливість цих працівників стати середнім класом із гідною та справедливою заробітною платою. Також цей феномен сприяє науковим і науково-педагогічним працівникам успішно просуватися по кар’єрних сходах, мати переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці й ін.

Значимий внесок у дослідження проблематики впливу рівня професійної інформаційної та правової культури працівників, у тому числі, наукових і науково-педагогічних працівників, на механізм реалізації їх права на гідну працю, ознакою якої є творчість, зробили такі вчені, як: М. І. Іншин [5], В. В. Кириченко [6], Ю. А. Лабжинський [7], Т. С. Поліщук [8], О. П. Радкевич [9], М. В. Целуйко [10], Н. В. Яськова [11]. У спеціальній літературі вагоме місце з цієї проблематики займають деякі монографічні видання, в яких висвітлюється парадигма правового регулювання гідної праці та її творчої компоненти, буття та вплив правової та інформаційної культури на професійні якості та компетентність працівників, від яких залежить інноваційність процесу трудової діяльності, продуктивність і оплата праці [12; 13; 14; 2]. Наукові доробки цих вчених дозволяють продовжувати вивчення зазначеної проблематики, адже наразі з'являються нові виклики і загрози трудовим відносинам у науці й освіті, обумовлені зростанням і захистом бази даних, впливом масштабності і потужності інформаційного середовища на психіку працюючої людини, недосконалістю правового регулювання питань, пов'язаних із недостатнім рівнем інформаційної та правової культури сторін трудових відносин. Проте, на всі ці виклики і загрози необхідно відповідати, насамперед, удосконаленням чинного законодавства про працю, освіту і науку, яке буде сприяти підвищенню рівня інформаційної та правової культури наукових і науково-педагогічних працівників, розвитку їх професійної (в першу чергу, науково-дослідницької) компетентності.

Метою статті є висвітлення феномену інтерференції інформаційної та правової культури як умови посилення механізму реалізації права на гідну працю наукових і науково-педагогічних працівників, уточнення змістовного наповнення поняття «інформаційно-дослідницька компетентність» як основної складової професійної компетентності зазначених працівників, формування і розвиток якої значно підвищує їх рівень інформаційної та правової культури, а також розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства про працю, освіту і науку з питань, що досліджуються за обраною тематикою.

Результати

Мати високий рівень інформаційної та правової культури є необхідною умовою успішної професійної діяльності сучасних працівників, насамперед, наукових і науково-педагогічних працівників, які впроваджують інновації як у науці, так і в освіті, готуючи нове творче покоління. Як вірно зауважує І. В. Богдан, саме «наука робить відкриття, які стають основою для подальших відкриттів. Освіта та просвітництво передають новому поколінню накопичені знання, знайдені способи формування навичок в різних сферах життя, зокрема, трудового» [2, с. 15].

У науковій літературі часто можна зустріти твердження, що інформаційна культура як юридичний феномен є максимально наближеним до правової культури. У спеціальних дослідженнях правова культура визначається як частина правосвідомості особи, яка опосередковує виключно практичну сферу діяльності особи та характеризується втіленням у її поведінку позитивних моделей [15, с. 43; 16, с. 95; 17, с. 54–55].

Інформаційну культуру в спеціальній літературі визначають як: 1) рівень досягнутого розвитку інформаційних зв'язків у суспільстві, а також як специфічну сферу життєдіяльності людей в інформаційній сфері, в якій відзначається ступінь досягнутого, тенденції розвитку [18, с. 39]; 2) досягнутий рівень організації інформаційних процесів, ступінь задоволення потреб працівника в інформаційному спілкуванні, рівень ефективності створення, збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформаційних ресурсів; 3) діяльність, спрямована на удосконалення всіх видів інформаційного спілкування, створення найсприятливіших умов для того, щоб цінності культури були засвоєні людиною, ввійшли органічно в її спосіб життя [19].

Отже феномен інтерференції інформаційної та правової культури у сфері реалізації різних суспільних відносин, і трудових також, на етапі побудови інформаційного, цифрового суспільства з інноваційною економікою як на національному, так і на глобальному рівні, безсумнівно існує. У цьому дослідженні цей феномен буде висвітлюватися саме як умова посилення механізму реалізації

права на гідну працю працівників, зокрема, наукових і науково-педагогічних працівників, які вагому частину свого робочого часу приділяють науковій творчості, використовуючи різноманітні інформаційні системи, включаючи й правові.

Щоб значно підняти рівень інформаційної та правової культури наукових і науково-педагогічних працівників сучасності потрібно постійно розвивати їх інформаційно-дослідницьку компетентність, що являє собою здатність здійснювати з використанням інформаційно-комунікаційних технологій пошук, збирання, опрацювання, аналіз та представлення наукових даних відповідно до методології наукового дослідження, комунікацію, співробітництво та навчання інших, вміння використовувати сервіси електронних науково-освітніх систем для інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень, моніторингу та оцінювання наукових результатів, продукування нових суспільно-значущих знань з метою впровадження їх у практику освіти та науки [11, с. 57]. На наш погляд, використання штучного інтелекту сьогодні також є важливим інструментом дослідження, який досконало повинні знати і використовувати у професійній діяльності науковці і освітяни, варто було б також про таке вміння зазначити у визначенні цієї компетентності. Бажано також додати, що використовуючи цю компетентність, всі наукові і науково-педагогічні працівники повинні дотримуватися законодавства щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації, використання штучного інтелекту та забезпечення академічної доброчесності, інакше кажучи, постійно підвищувати свій рівень правової культури.

Існує також думка О. М. Спіріна, С. М. Іванової й інших, що інформаційно-дослідницька компетентність наукових і науково-педагогічних працівників – це здатність особистості на основі опанованих знань, умінь, навичок і набутого досвіду використовувати інформаційно-цифрові технології для організації, планування, проведення власних індивідуальних або спільних наукових досліджень, а також для оцінювання й впровадження їх результатів та здійснення моніторингу. Розвиток інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників – це ще й системний і закономірний процес прогресивних змін інформаційно-дослідницької компетентності особистості відповідно до потреб розвитку цифрового суспільства, що передбачає здатність опанування нових знань, удосконалення вмінь і навичок, набуття нового досвіду використання інформаційно-цифрових технологій шляхом цілеспрямованого навчання, підвищення кваліфікації, саморозвитку і самовдосконалення [20].

Виходячи з вищезазначеного, на наш погляд, саме володіння інформаційно-дослідницькою компетентністю, що органічно пов'язана з інформаційною та правовою культурою поведінки наукових і науково-педагогічних працівників дозволяє здійснювати їм наступні активності у професійній діяльності, а саме:

- 1) проводити оригінальні наукові дослідження з отриманням наукових результатів, які мають суттєву наукову новизну, для здобуття наукового ступеня;
- 2) писати наукові статті для фахових видань категорії А, які входять до переліку рецензованих джерел WoS і Scopus, та фахових журналів категорії Б, які включені до профільних міжнародних наукометричних баз і підпадають під всі критерії, передбачені Порядком формування фахових видань України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32, й ін.;
- 3) розроблювати освітні програми й силабуси навчальних курсів на актуальну тематику та інші навчально-методичні матеріали;
- 4) вести проєктно-дослідницьку діяльність, яка базується на діловій доброчесній репутації, знаннях грантрайтингу, науковому рейтингу, що формується на показниках найбільших наукометричних баз даних та платформ, зокрема, Scopus, Web of Science, Google Scholar й ін.

Досягнення наукових і науково-педагогічних працівників від такої багатосторонньої, поліфункціональної професійної діяльності у підсумку дозволяють їм успішно пройти конкурс, умови якого встановлюються роботодавцем для заміщення відповідних вакантних посад. Так, ці

досягнення сприяють виконанню претендентами на науково-педагогічні посади кадрових вимог, передбачених Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 № 1005. Також, успішно пройти конкурс ці досягнення дозволяють і претендентам на наукові посади у державні наукові установи. Інакше кажучи, завдяки ним учасники таких конкурсів можуть відповідати всім кадровим вимогам, що висувуються державною науковою установою відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404.

Необхідно зауважити, що конкурс є соціально-правовим методом оцінювання ділових якостей претендентів, в основі якого закладені демократичні принципи: об'єктивності, гласності, порівняльності та змагальності. Професійні, моральні, психофізіологічні якості претендентів вивчаються у певній послідовності та за встановленими правилами. Саме конкурс дає теоретичну і практичну можливість підібрати для певної наукової та науково-педагогічної посади найдостойнішого з претендентів [21, с. 40], що має, зазвичай, найбільш високий рівень інформаційної та правової культури з усіх, хто брав участь у конкурсі. Як правило, у закладах вищої освіти і державних наукових установах розроблюються і затверджуються керівниками положення про проведення відповідного конкурсу як окремі локальні акти для конкретизації кадрових вимог до претендентів на посаду.

Далі з переможцем конкурсу укладається трудовий договір, контракт, що є основними формами реалізації права на працю, способами встановлення трудових відносин, організаційно-правовими формами залучення до праці [21, с. 42], і, головне, важливим елементом механізму реалізації права на гідну працю, що має ознаку творчої.

Так, у ч. 2 ст. 2 КЗпП України передбачається, що працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі, матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, зокрема, дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Для наукових і науково-педагогічних працівників укладення трудового договору, а також його особливої форми – контракту передбачається ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII та ст. 1, 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII. Індивідуальний підхід до встановлення умов праці при оформленні трудових відносин з такими працівниками за допомогою контрактів все частіше застосовується на практиці, особливо в закладах вищої освіти і наукових установах приватної форми власності. З одного боку, такий підхід дозволяє збільшити рівень оплати праці, технічного оснащення робочого місця, створити більш комфортні соціально-побутові умови для цих працівників, що загалом стимулює їх наукову творчість, самовіддачу професійній справі. З іншого боку, такі працівники розуміють підвищений рівень відповідальності за своєчасність і якість результатів наукової творчості за завданнями, поставленими перед ними в умовах контрактів.

Далі необхідно з'ясувати наскільки законодавство про науку і освіту регулює питання постійного підвищення рівня інформаційної та правової культури науковців і науково-педагогічних працівників, розвитку їх професійної науково-дослідницької компетентності. Адже концепція гідної

праці передбачає професійне навчання працівників, у тому числі наукових і науково-педагогічних працівників, протягом життя.

З положень ст. 59 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII випливає, що професійний розвиток науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади вищої освіти, в яких працюють науково-педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

Науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах вищої освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах вищої освіти не потребують окремого визнання і підтвердження. Науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб'єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації обирає науково-педагогічний працівник.

Вчена рада закладу вищої освіти на основі пропозицій науково-педагогічних працівників затверджує річний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу). Підвищення кваліфікації враховується під час обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника. Загальна кількість годин, відведена на підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника, що оплачується за кошти відповідних бюджетів, визначається законодавством. Кошти на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників отримує заклад вищої освіти, який розподіляє їх за рішенням вченої ради цього закладу. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника може фінансуватися засновником закладу вищої освіти, закладом вищої освіти, в якому він працює, науково-педагогічним працівником, а також іншими фізичними та юридичними особами. На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному законодавством, за науково-педагогічним працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.

На жаль, науково-педагогічний працівник, як правило, самостійно оплачує своє підвищення кваліфікації, й обирає напрям, який не завжди розвиває саме інформаційно-дослідницьку компетентність та спрямований на підвищення його рівня інформаційної та правової культури. Цей Закон не закріплює поняття «інформаційно-дослідницька компетентність», не передбачає одним із завдань підвищення кваліфікації саме зростання рівня інформаційної та правової культури науково-педагогічних працівників.

У ч. 2 ст. 54 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зауважується, що педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов'язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. В умовах діджиталізації освіти і науки та масових порушень прав на інтелектуальну власність, є необхідність звертати увагу і на інформаційну та правову культуру зазначених працівників під час підвищення кваліфікації.

Згідно ст. 61 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII для наукових і науково-педагогічних працівників з метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу суспільства, розвитку та поширення наукової і технічної культури, розвитку новаторства, сприяння творчості працівників сфери наукової та науково-технічної діяльності держава сприяє підготовці та підвищенню кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів у державних наукових установах і закладах вищої освіти, а саме: 1) забезпечує підвищення престижності наукової та науково-технічної діяльності; 2) організує підготовку та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів у державних наукових установах і закладах вищої освіти; 3) забезпечує пошук і добір талановитої молоді, сприяє її науковому стажуванню; 4)

сприяє підготовці та перепідготовці наукових і науково-педагогічних кадрів за межами України; 5) запроваджує систему атестації наукових кадрів, сприяє визнанню документів про вищу освіту, наукових ступенів та вчених звань на міжнародному рівні; 6) визначає в освітніх програмах обов'язковий мінімум наукових та науково-технічних знань для кожного рівня освіти.

Як вбачається, положення цього Закону передбачають обов'язок держави зосереджувати зусилля під час підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників на розвитку лише наукової і технічної культури. Що ж до розвитку інформаційної та правової культури, формування та розвитку інформаційно-дослідницької компетентності цих працівників у Законі такого обов'язку, на жаль, немає.

Висновки

1. Механізм реалізації права на гідну працю наукових і науково-педагогічних працівників в епоху діджиталізації науки і освіти потребує змін на краще. Наразі своєчасно і необхідно розглядати як умову посилення цього механізму багатоаспектний і поліфункціональний феномен інтерференції (процесу та результату взаємодії) інформаційної та правової культури під час реалізації трудових відносин у сфері науки і освіти. Адже саме науковими і науково-педагогічними працівниками продукуються інновації завдяки застосуванню ними професійної (насамперед, інформаційно-дослідницької) компетентності в межах законодавства, що регулює питання творчої, наукової, інноваційної, науково-педагогічної діяльності. Володіння високим рівнем інформаційної культури, що синергійно переплетена з правовою культурою (й головними елементами яких виступають ідеологічні елементи правосвідомості) сприяє цій категорії працівників реалізувати своє право на гідну працю, а саме: бути обраними за конкурсом на заміщення бажаної наукової чи науково-педагогічної посади, повноцінно й законно займатися науковою творчістю та отримувати результати наукової новизни, від яких залежить не тільки заможність держави, але й можливість цих працівників стати середнім класом із гідною та справедливою заробітною платою.

2. Наукові і науково-педагогічні працівники займаючись науковою творчістю потребують постійного розвитку інформаційно-дослідницької компетентності як основної складової їх професійної компетентності. В спеціальній літературі наразі розроблено багато її дефініцій, однак легітимного визначення на законодавчому рівні це поняття немає. На наш погляд, необхідно у ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII передбачити дефініцію цієї основної складової професійної компетентності наукових і науково-педагогічних працівників, а саме: інформаційно-дослідницька компетентність наукових і науково-педагогічних працівників – це сукупність ділових і особистісних якостей, які дозволяють цим працівникам підвищувати рівень інформаційної та правової культури, опановувати нові знання, удосконалювати вміння і навички, набувати новий досвід використання інформаційно-цифрових технологій, штучного інтелекту, інформаційних систем шляхом цілеспрямованого навчання, підвищення кваліфікації, що забезпечується роботодавцем, саморозвитку і самовдосконалення.

3. Проаналізований автором в цій роботі блок законів у сфері науки і освіти, на жаль, не передбачає обов'язкового фінансування державою, а, точніше, роботодавцями державної і комунальної форми власності (науковими установами, закладами вищої освіти) за рахунок державного і місцевих бюджетів підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, під час якої розвивається інформаційно-дослідницька компетентність цих працівників і стає більш високим їх рівень інформаційної та правової культури. Такий обов'язок держави треба передбачити у ст. 59 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII та у ст. 61 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII.

Список використаної літератури

1. Амелічева Л. П. Правове регулювання творчої компоненти гідної праці за трудовим законодавством. *Право і суспільство*. № 2. 2020. С. 25–32.

2. Богдан І. А. Право працівника на творчість та його захист. Монографія. К. Норма права. 2021. 176 с.
3. Безродний Є. Ф., Уткін О. І. Історія політичних вчень. 2006. К. ВД «Професіонал». 432 с.
4. Програма гідної праці для України на період 2020-2024 роки. Міністерство економіки України. URL: <https://me.gov.ua/view/ad264f95-cbc5-44c5-ad30-3420a2efad0f>
5. Іншин М. І. Права роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов'язків: сучасний погляд. Віс. Нац. акад. прок-ри України. 2012. № 4. С. 54–57.
6. Кириченко В. В. Інформаційна культура у структурі професійної компетентності державних службовців. Наук. віс. ХДУ. Сер. Психол. науки. 2019. № 2. С. 113–119.
7. Яськова Н., Лабжинський Ю. Розвиток цифрової компетентності наукових і науково-педагогічних працівників засобами електронних соціальних мереж. Фізико-математична освіта. 2024 № 5. Том 39. С. 46–57. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743469/1/2024-395-yaskovalabzhynskyi.pdf>
8. Поліщук Т. С. Засоби формування правової культури особи в Україні: дис. ... д-ра філософ: 081 «Право». Унів. Короля Данила, 2024. 209 с.
9. Радкевич О. П. Розвиток правової культури педагогічних працівників закладів професійної освіти: метод. рек-ції. Житомир. 2020. 131 с.
10. Целуйко М. Ф. Види та структура професійно-правової культури. Право і сус-во. 2011. № 1. С. 61–65.
11. Яськова Н. Сучасний стан використання електронних соціальних мереж у загальноосвітніх навчальних закладах та для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2020. Вип. 56. С. 55–63.
12. Амелічева Л. П. Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення: монографія. Вінниця, 2020. 360 с.
13. Прудникова О. В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс: монографія, Х.: Право, 2015. 352 с.
14. Макаренко Л. О. Правова культура: теоретико-методологічні основи дослідження: монографія. Київ, 2019. 574 с.
15. Міхайліна Т. В. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи: монографія. Вінниця, 2018. 312 с.
16. Міхайліна Т. В. Щодо питання співвідношення правосвідомості, правової культури та правової активності. *Economic and law paradigm of modern society. 2020. № 1. С. 92–96.*
17. Суходоля М. В. Правова культура та позитивні форми правосвідомості: теоретико-правові аспекти співвідношення: дис. ... д-ра філософ: 081 «Право». ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 205 с.
18. Ковальчук Л. В., Міхайліна Т. В. Інформаційна культура як феномен інформаційного суспільства. *Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 3. С. 38–41.*
19. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремінь. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
20. Спірін О. М., Іванова С. М. та ін. Модель використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. 2020. Information Technologies and Learning Tools. URL: DOI:10.33407/itlt.v77i3.3985
21. Єрмоєнко В. В., Гоцкалюк І. П. Форми реалізації права на працю у трудовому праві. *Право та інновації. 2019. № 3. 35–46.*